

Agenda:

- Conferencia “La acreditación administrativa de la violencia de género”, por la Dra. Alicia Brox, en UNIZAR. Abril 2025.
- Conferencia “Ámbitos de actuación en materia de desarrollo rural”, por el Dr. Andrés Cosialls, en UVA. Abril 2025.

En el interior:

<i>La Reconstitución de las Fuerzas Armadas Rusas</i>	7
<i>Estabilización de Somalia y la Lucha contra Al-Shabaab</i>	9
<i>Treinta años del genocidio de Srebrenica</i>	11
<i>El régimen jurídico de los drones militares de ataque</i>	13
<i>El conflicto comercial arancelario entre EEUU y UE</i>	15
<i>Misiones Diplomáticas y Colapso del Estado Anfitrión</i>	17
<i>Consejo de Europa y la lucha contra crimen organizado (I)</i>	19
<i>El Eco de Tucídides: Poder, Guerra, Fronteras en S. XXI</i>	21
<i>Miscelánea</i>	22
<i>Summary Résumé Резюме</i>	23

La Guardia Civil combate el tráfico de personas en el Sahel

Antonio MARTÍNEZ DE BAÑOS y Carlos REDONDO

La gestión de la inmigración irregular es uno de los mayores desafíos que enfrentan los Estados Modernos.

España como frontera exterior de la Unión Europea se enfrenta a un problema complejo, y sin soluciones definitivas, especialmente en lo que se refiere a los flujos migratorios irregulares por vía marítima y terrestre a Ceuta y Melilla.

En 2024 casi se alcanzó el record histórico de llegadas de 2018, aunque a diferencia de entonces, este incremento de las llegadas se produjo en la ruta a las Islas Canarias, llegando a territorio nacional 62.940 inmi-

Apoyo de la Guardia Civil a las patrullas fluviales y marítimas de la Gendarmería Nacional. Foto: Guardia Civil, @guardiacivil (x.com)

grantes irregulares.

La intensidad de los flujos es explicada en gran parte por la presión migratoria procedente de Mauritania en el primer trimestre del año. En 2024 llegaron a las Islas Canarias 25.081 inmigrantes procedentes de Mauritania, un 40% del

total de entradas nacionales, a lo que hay que añadir las interceptaciones de Mauritania, 9842 inmigrantes interceptados. Con estas cifras Mauritania se convierte en 2024 en principal punto de salida hacia España, y país clave en la ordenación de flujos de la ruta occidental.

Sigue en la pág. 2

Artillería Rusa en Ucrania: Estrategia, Efectos y Sostenibilidad Logística

José Manuel CASTRO

Introducción

La artillería ha sido históricamente una pieza central en las estrategias militares, desempeñando un papel crucial en la definición de los resulta-

dos de numerosos conflictos. En la guerra en Ucrania, la artillería rusa ha sido un componente fundamental de las operaciones militares, utilizada tanto para objetivos tácticos como estratégicos. Este artículo explora en profundi-

dad el papel de la artillería rusa en el conflicto ucraniano, analiza el número de bajas que ha causado y evalúa su capacidad de producción de municiones.

Sigue en la pág. 4

Viene de la Portada

La diferencia de salidas con respecto a 2023 es notable, un aumento de más del 200% (5.246 inmigrantes), y el incremento de los flujos se debe en gran medida a la situación política de finales de 2023 y principios de 2024, en la que Mauritania expresó su descontento con la UE por el agravio comparativo con otros países.

MALI

Los flujos más intensos proceden de Mali, que se consolida como la principal nacionalidad llegada a las Islas Canarias (16.773 inmigrantes según cifras de Frontex).

Mali atraviesa desde hace años una crisis política económica y de seguridad, que ha favorecido la dependencia de la población local de la diáspora, que se cifra entre 1,5 y 5 millones de emigrantes. Los principales países de acogida son africanos, Costa de Marfil, Nigeria y Mauritania, siendo Francia el 5º país preferente y España el 11º.

Los niveles de emigración hacia la Unión Europea se han mantenido en cifras contenidas desde 2009, alternando entre dos rutas. El Mediterráneo Central es históricamente la ruta predilecta, aunque hay fluctuaciones en función de la disponibilidad y éxito.

Desde finales de 2023, los malienses escogen de forma predilecta la ruta Atlántica en detrimento de otras, atraídos por una mezcla de factores de disponibilidad, proximidad cultural y geográfica, y la interrupción de las rutas alternativas hacia Argelia y Níger.

Los intensos flujos migratorios procedentes de Mali han colapsado el ya sobresaturado sistema de acogida mauritano. Sólo en 2023 entraron 55.000 personas, que en su mayoría (41.000) se reubicaron en localidades de Hodh Chargui, cerca de la frontera. En el campamento de M'BERA hay 100.000 desplazados, muy por encima de su capacidad de

70.000. El cambio demográfico ha sido tal, que la wilaya (región) de Hodh Chargui se ha convertido en la segunda más poblada del país, por encima de Dajlet Nuadibú.

A los problemas de acogida de las proximidades del campamento de M'BERA, se le unen tensiones sociales y económicas, puesto que

Iglesia de la Inmaculada. La Güera (Sahara). Foto: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, 2015.

compiten con los locales por agua y pasto.

FLUJOS MIGRATORIOS ASIÁTICOS

Las organizaciones criminales asiáticas, principalmente pakistaníes, emplean la ruta a las Islas Canarias desde hace décadas. El principal modus operandi asociado a estas nacionalidades era el empleo de buques "chatarra", rescatados del desguace, o en pésimas condiciones, que llevan de inmigrantes a los que hacían durante días con la esperanza

Incluso en medio de la devastación de la guerra, el Derecho Internacional Humanitario busca preservar un mínimo de humanidad: proteger a quienes no portan armas ni participan en el conflicto.

de que lleguen a destino. Este tipo de incidentes se popularizaron en la década de los 2000, si bien es cierto que han pasado más de 10 años desde el último incidente. Ahora, años después, se vuelven a

registrar la llegada de inmigrantes asiáticos a través de la ruta marítima a las Islas Canarias, aunque con un modus operandi diferente.

Desde mediados de 2024 estas organizaciones han empezado a operar con normalidad en la ruta canaria, mezclándose y colaborando plenamente con las organizaciones locales, empleando sus mismos medios y operativas. Los primeros incidentes se registraron con cayucos mixtos, en los que navegaban nacionalidades asiáticas (Paquistán, Yemen, Bangladesh y Siria) junto con africanas (Senegal, Sudán, Mali y Mauritania). Las salidas se producían desde Nuakchot, donde se encontraban los "foyers" (casas seguras). El precio que pagaban los asiáticos por el viaje eran 3000 dólares, mientras que los africanos pagaban entre 1200-1500 dólares.

Actualmente el principal punto de partida es Nuadibú y se ha apreciado una bajada del precio. En un incidente del 6 de octubre de 2024 en un cayuco mixto, mientras que los mauritanos pagan alrededor de 700-1000 euros, los pakistaníes pagaban 1400 euros.

SITUACIÓN MIGRATORIA DE LA AGÜERA.

La Güera, también conocida como La Agüera, es un enclave situado en el extremo sur del Sáhara Occidental, en la península de Cabo Blanco. El área tiene una relevancia histórica y geopolítica particular debido a su ubicación en una "zona de nadie".

La Agüera es un antiguo enclave colonial situado en esta "zona de nadie", que ha sido ocupada en repetidas ocasiones por destacamentos militares, pero que en la práctica está deshabitada a excepción de ocasionales pescadores locales. Su importancia estratégica radica en su situación en la "zona de nadie", y a la vez en su proximidad a Nuadibú, la segunda ciudad más poblada de Mauritania.

Imagen Sea Horse Project. Foto: Guardia Civil.

